

ВРАЧ-ОРТОПЕД-СТОМАТОЛОГ-ДЕОНТОЛОГ В СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ЧЕЛЕСТНО-ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ СОСТАВЛЕНИЕ ФАКТОРОВ

Садриев Низом Нажмиддинович

Самаркандского государственного медицинского университета

Факультет стоматологии

Ассистент кафедры ортопедической стоматологии

Абдушукуров Иброҳим Акмал ўғли

Ахмаджонов Достонжон Умиджон ўғли

Бўрийев Сардор Амин ўғли

Бобоназаров Сарвар Равшан ўғли

Студенты стоматологического факультета Самаркандского
государственного медицинского университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10559407>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 18-January 2024 yil

Ma'qullandi: 20-January 2024 yil

Nashr qilindi: 24-January 2024 yil

KEY WORDS

биоэтика, деонтология,
ортопедическая
стоматология, объект
биоэтики, полость рта,
протезирование, процесс
адаптации.

ABSTRACT

Данная статья основана на изучении выработанных концепций биоэтики и доказывает взаимосвязь биоэтики в стоматологической практике. Кроме того, указано положение деонтологии в ортопедической стоматологии. Отмечены трудности ортопеда в период адаптации пациентов к протезам, установленным врачом-стоматологом. На основании этого объяснены деонтологические отношения между стоматологом-ортопедом и пациентом.

Биоэтическое отношение к организму человека является особенностью медицинской практики, в том числе и стоматологии. Рот пациента как стоматологический биоэтический объект пустоты является уникальной системой органов человеческого организма. В биоэтике при изучении этого объекта необходимо придерживаться трех важнейших принципов.

1. Не делай зла, делай добро;
2. Стоматологи подходят к объекту ответственно;
3. Помните, что здоровье прежде всего сырое.

Полость рта является уникальной частью человеческого тела и выполняет множество функций. Этому предшествовало обязательное несение стоматологом биоэтической ответственности по отношению к врачу. Здоровье всего организма – это полноценная конечность человека (как личности), способность к делению которой в значительной степени зависит от здоровья полости рта. Каждый врач стоматолог обязан заботиться о тканях полости рта пациента, одна из тканей обязана принимать необходимые профилактические меры для обеспечения целостности. Лечение

стоматолога при выборе стиля не менее важно, поскольку обеспечение технологического, медицинского и максимального комфорта должно соответствовать принципам. Стоматолог является не только профессиональным социальным работником, но и считается нравственным человеком. Нравственные отношения между врачом и пациентом являются необходимым аспектом медицинской деятельности. Моральные отношения между врачом-стоматологом и связью пациента через взаимное уважение и доверие основаны на принципах профессиональной медицинской этики (Вартанян Г.А., Гукасян Д.С., Борисов Б.П., 2012). Биоэтика, когда содержание медицинской деонтологии ориентировано на пожелания врача, содержание ее принципов направлено на защиту пациента. Определена биоэтика новой биомедицины как учение о социальных, правовых, моральных последствиях ее технологии. Ассоциация врачей Германии и Великобритании в 2005 г. Британский журнал *Lancet* предложил принять новый кодекс медицинской этики, опубликовал статью. Система здравоохранения для врачей и пациентов, система социальной справедливости создана с учетом принципов. В соответствии с этим в медицинской помощи было выдвинуто мнение, что количество и качество не должно зависеть исключительно от платежеспособности больного. Пациенты имеют гораздо более высокую потребность в ортопедической стоматологии. Специалист-стоматолог работает в сотрудничестве с другими коллегами-ортопедами и сталкивается с различными этическими проблемами. В практике врача-стоматолога-ортопеда биоэтические показатели разнообразны.

Они включают в себя следующее:

- отношение врача и пациента;
 - взаимодействие в профессиональной группе врачей-стоматологов-ортопедов;
 - взаимоотношения ортопедической стоматологии с другими медицинскими группами специалистов;
 - отношения собственности и выгоды в ортопедической стоматологической практике;
 - отношение к новым научным достижениям и их использованию в ортопедической практике
- критерии;
- лекарства, используемые в ортопедической стоматологической практике, находятся в ценовом сегменте
 - отношения;
 - эстетические стандарты ортопедической стоматологической помощи;
 - моральное состояние пациента по отношению к здоровью и рекомендациям врача;

Другой подход к определению биоэтических стандартов в стоматологии предлагает ученый из Университета Лойолы (Иллинойс, США) Дэвид Т. Он был принят Озаром, который заявил, что «биоэтической основой стоматологии является система ценностей, признанная в развитой профессии». регулируется следующим образом:

1. Равенство жизни и здоровья;
2. Правильное и безболезненное введение стоматолга в полость рта;
3. Автономия пациента;

4. Профессиональная практика;
5. Достижение эстетического и косметического качества пациентов;
6. Удобная цена-наво;
7. Другие внешние факторы (Давид.ТО, 1988).

Цель: В ортопедической стоматологии с учетом моральных и деонтологических принципов пациенту легко и удобно повысить качество профессиональной деятельности и поставить протезы, обеспечивающие совместимость.

Материалы и методы: Проведен анализ научной литературы и статистики, информационный поиск. Мы также говорим о внедрении биоэтики в Центральной Азии и странах Запада, изучающих данные.

Результат: Период адаптации пациентов к вставленному протезу включает 3 этапа:

1. До начала практики у стоматолога-ортопеда и устранения серьезных дефектов зубов переносимость периода выезда в поселок. Прием пациентов в клинику и выполнение плана лечения включает (2 недели и более).

2. Этап получения слепка от пациента и изготовления протеза (от 1 до 2 недель).

3. Этап подгонки протеза под пациента и восстановления дефекта. Этот этап является самым продолжительным и может занять от 6 месяцев до 1 года, являясь одним из этапов, которые он занимает. Поэтому у пациентов, обладающих глубокими знаниями и практикой у стоматолога-ортопеда, чтобы дефект зубного ряда можно было восстановить вместе, требуются деонтологические трудности и терпение. Поэтому и между врачом и пациентом должна быть сильна психологическая и деонтологическая связь взаимного доверия и уважения. Только тогда каждый вставленный протез сможет максимально выполнять свою функцию. Это должно быть удовлетворено врачом-специалистом, а лечащийся пациент в стоматологии определяет основу биоэтики. Вместо заключения можно сказать, что на основе данного исследования деонтология ортопедическая мы изучили взаимосвязь со стоматологией. В связи с дефектом зубного ряда в настоящее время количество наблюдаемых пациентов увеличивается, что увеличивает потребность в стоматологе-ортопеде. Поэтому ортопед, наряду с хорошей квалификацией и опытом, должен учитывать особенности пациента. Устранение дефектов у пациентов необходимо выборочно надевать на конструкцию протеза и добиваться за счет этого эстетической, косметической красоты. Вежливость пациента этапы адаптации к протезу, установленному специалистом-стоматологом, необходимо правильно объяснить, то есть подойти к вопросу психоэмоционально. Все они отражают стоматологическую деонтологию.

References:

1. Ахмадов И. Н. КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ АЛЛЕРГИЧЕСКОГО СТОМАТИТА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЧАСТИЧНЫХ И ПОЛНЫХ СЪЕМНЫХ ПЛАСТИНОЧНЫХ ПРОТЕЗОВ //ББК 72 И66. – 2021. – С. 262.
2. Shavkatovich O. R., Nizomitdin A. I. EFFECTIVENESS OF THE USE OF OSTEOPLASTIC MATERIAL" STIMUL-OSS" IN SAMARKAND //Web of Scientist: International Scientific Research Journal. – 2022. – Т. 3. – №. 11. – С. 612-617.
3. Nizomitdin AI THERAPEUTIC EFFECT OF IMPROVED ENAMEL SURFACE PREPARATION TECHNIQUE В ТЕХНИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ ТЕХНИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ

- ТЕХНИКОВ // Web of Scientist: International Scientific Research Journal. – 2022. – Т. 3. – №. 11. – С. 440-445.
4. Ахмадов И. ОБЗОР СРЕДСТВ ДЛЯ ФИКСАЦИИ ЗУБНЫХ ПРОТЕЗОВ // СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУД НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ И УЧЕБНЫМ ТРЕНИНГОМ С УЧЕБНЫМИ ТРЕНИНГОМИ ДИАГНОСТИКИ, ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ОСНОВНЫХ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ». – 2021. – С. 43.
5. Nizomitdin A. I. Modern Methods of Odontopreparation for MetalCeramic for Beginner Prosthodontists //Eurasian Medical Research Periodical. – 2023. – Т. 18. – С. 98-102.
6. Ахмадов И. Н. Нарушения в системе перекисного окисления липидов при парадантозе //IQRO. – 2023. – Т. 3. – №. 2. – С. 124-127.
7. Санакулов Ж., Садриев Н., Ахмадов И. СРАВНЕНИЕ КЕРАМИЧЕСКОЙ ВСТАВКИ С ДРУГИМИ РЕСТАВРАЦИОННЫМИ СРЕДСТВАМИ // Центральноазиатский журнал образование я инновационный . - 2023. - Т. 2. - нет. 9 Часть 2. – С. 22-26.
8. Sadriev N., Sanakulov J., Akhmedov I. ANALYSIS OF PROFILE TELERENTGOGRAM AND PLANNING ORTHODONTIC TREATMENT OF DENTAL ANOMALIES AND DEFORMATIONS IN CHILDREN AND ADOLESCENTS USING AUTOMATED EQUIPMENT WITH ELEMENTS ARTIFICIAL INTELLIGENCE" ALLEGRO" //Евразийский журнал технологий и инноваций. – 2023. – Т. 1. – №. 9. – С. 69-71.
9. Ахмадов И. КЕРАМИЧЕСКОЙ ИНКРУСТАЦИИ ПО СРАВНЕНИЮ С ДРУГИМИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫМИ ПРОЦЕДУРАМИ //Евразийский журнал медицинских и естественных наук. – 2023. – Т. 3. – №. 9. – С. 126-131.
10. Ахмадов И. VARK КАФЕДРЫ ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ //Евразийский журнал медицинских и естественных наук. – 2023. – Т. 3. – №. 9. – С. 132-136.
11. Akhmadov I. et al. VARK DEPARTMENT OF ORTHOPEDIC DENTISTRY //Центральноазиатский журнал образования и инноваций. – 2023. – Т. 2. – №. 10 Part 3. – С. 57-61.
12. Akhmadov I. et al. CERAMIC INLAYS COMPARED TO OTHER RESTORATION PROCEDURES //Евразийский журнал технологий и инноваций. – 2023. – Т. 1. – №. 10. – С. 186-191.
13. Sadriev N. et al. DENTAL IMPLANTOLOGY IN THE DIABETIC PATIENTS //Бюллетень студентов нового Узбекистана. – 2023. – Т. 1. – №. 10. – С. 44-48.
14. Sadriev N. et al. DENTAL IN CHILDREN WITH TRAUMATIC STOMATITIS COMPLEX DENTAL TREATMENT OF DISEASES AND THEIR EVALUATION OF PREVENTION //Центральноазиатский журнал образования и инноваций. – 2023. – Т. 2. – №. 10 Part 3. – С. 62-65.
15. Sadriev N. et al. PREVENTION OF PROSTHETIC DENTISTRY //Бюллетень педагогов нового Узбекистана. – 2023. – Т. 1. – №. 10. – С. 54-57.
16. Санакулов Ж., Садриев Н., Ахмадов И. КОМПЛЕКСНОЕ ОРТОПЕДО-ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ АНОМАЛИЙ И ДЕФОРМАЦИЙ ЗУБОЧЕЛЮСТНОЙ СИСТЕМЫ В СФОРМИРОВАННОМ ПРИКУСЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЛАЗЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ АННОТАЦИЯ //Центральноазиатский журнал образования и инноваций. – 2023. – Т. 2. – №. 9 Part 2. – С. 27-31.
17. Jamshed S. PREVALENCE OF PHYSIOLOGICAL BITE FORMS IN PEOPLE WITH

- DIFFERENT FACE TYPES //Web of Scientist: International Scientific Research Journal. – 2022. – Т. 3. – №. 11. – С. 451-454.
18. Нажмиддинович С.Н., Облобердиевич С.Я. Оптимизация ортопедического лечения дефектов зубных рядов у больных с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта //Вестник Евразийских научных исследований. – 2023. – Т . 17. – С . 157-159.
19. Облобердиевич С.Я. Оценка состояния тканей пародонта по клиническим показателям //Учебный журнал: Журнал естественного и медицинского образования. – 2023. – Т . 2. – №. 5. – С. 175-180.
20. Санакулов Жамшед Облоберди угли, Зубайдуллаева Мафтуна Алишер кызы и Норбутаев Алишер Бердикулович. (2022). КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОРТОПЕДИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ЧАСТИЧНЫМ ОТСУТСТВИЕМ ЗУБОВ. Международный междисциплинарный исследовательский журнал Galaxy , 10 (1), 958-960. Получено с <https://www.giirj.com/index.php/giirj/article/view/1171>.
21. Нажмиддинович С.Н. ОПТИМИЗАЦИЯ ОРТОПЕДИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ДЕФЕКТОВ ЗУБОВ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНИКА // Журнал инноваций, реформ и развития «Спектр». – 2022. – Т . 10. – С . 53-58.
22. Наймиддинович С.Н. и др. КАРИЕС У ШКОЛЬНИКОВ И МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ //Американский журнал педагогических и образовательных исследований. – 2023. – Т . 16. – С . 44-49.
23. Наймиддинович С.Н. и др. ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА //Intent Research Scientific Journal. – 2023. – Т . 2. – №. 9. – С. 24-31.
24. Садриев Н. и др. ВВЕДЕНИЕ В ДЕОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ОТНОШЕНИЕ СТОМАТОЛОГА-ОРТОПЕДА В ПРОЦЕССЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ ЗУБОВ // Центральноазиатский журнал образование я инновационный . - 2023. - Т. 2. – нет. 11 Часть 3. – С. 109-113.
25. Садриев Н. и др. ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСТРЕННОЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ //Центральноазиатский журл образования и инноваций. - 2023. - Т. 2. – нет. 11 Часть 3. – С. 95-99.
26. Хайруллаевна О.Н., Улугбек К. ЭСТЕТИЧЕСКАЯ РЕСТАВРАЦИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЦИРКОНИЕВЫХ КОРОНОК //Intent Research Scientific Journal. – 2023. – Т . 2. – №. 9. – С. 83-90.
27. Анварович Е.С., Кобыловна Б.З. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ РЕТРАКЦИИ ДЕСН В ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ // Журнал инноваций, реформ и развития «Спектр». – 2023. – Т . 11. – С . 79-83.